

Lieferketten, insbesondere die von Smartphones sind komplex.

Von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung der Komponenten bis zum fertigen Smartphone sind hunderte Unternehmen weltweit beteiligt.

An allen Stationen kann es zu Menschenrechtsverletzungen, wie der Finanzierung bewaffneter Konflikte durch Gewinne aus dem Rohstoffabbau, Ausbeutung und mangelnde Sicherheitsstandard für Arbeiter*innen kommen.

Ein komplett „fares“ Smartphone existiert aktuell nicht, da es aktuell nahezu unmöglich ist, die Lieferketten vollständig nachzuvollziehen. Die Bemühungen und Erfolge, um faire Lieferketten unterscheiden sich je nach Marke stark [1-4].

35 % der Menschen in Deutschland haben in den letzten zwei Jahren ein gebrauchtes Smartphone oder anderes IT-Gerät gekauft, bei den 16-29 jährigen waren es sogar 55 % [5].

2,5 Jahre ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Smartphones in Deutschland [6].

Die Sammelquote von Elektronik-altgeräten lag 2022 bei nur 31,7 % und damit deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestquote von 65 % [7].

Quellen:

[1] Webb, H. (2022, November 16). The global supply chain of a mobile phone. Ethical Consumer. Retrieved April 1, 2025, from <https://www.ethicalconsumer.org/technology/global-supply-chain-mobile-phone>

[2] Csataadi, K. (2024, June 11). Conflict minerals in tech goods and home appliances. Ethical Consumer. Retrieved April 1, 2025, from <https://www.ethicalconsumer.org/technology/conflict-minerals-tech-goods-home-appliances>

[3] Crumbe, A. (2024, October 4). Ethical mobile phones. Ethical Consumer. Retrieved April 1, 2025, from <https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/ethical-mobile-phones>

[4] Siegl, K. (2021, September 23). Wie fair werden Smartphones hergestellt? Stiftung Warentest prüft Apple, Samsung und Co. Utopia.de. https://utopia.de/csr-test-stiftung-warentest-smartphones-apple-fairphone_262680/

[5] Circular Economy. (2024, October 10). Umfrage des TÜV-Verbands: Gebrauchte Smartphones, Tablets und Laptops erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Retrieved March 30, 2025, from <https://www.umweltwirtschaft.com/news/abfallwirtschaft-und-recycling/Umfrage-des-TueV-Verbands-Gebrauchte-Smartphones-Tablets-und-Laptops-erfreuen-sich-wachsender-Beliebtheit-31060>

[6] Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH. (2024, June 13). Mehr Lebenszeit fürs Handy: Wie wir die Emissionen halbieren könnten. Idw - Informationsdienst Wissenschaft e.V. Nachrichten Aus Der Wissenschaft. <https://nachrichten.idw-online.de/2024/06/13/mehr-lebenszeit-fuers-handy-wie-wir-die-emissionen-halbieren-koennten>

[7] Umweltbundesamt. (2024, September 24). Elektro- und Elektronikaltgeräte. Retrieved January 15, 2025, from <https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehelter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#sammlung-und-verwertung-von-elektro-und-elektronikaltgeraten-drei-kennzahlen-zahlen>